

LA CACCIA DI DIANA

ZAMPIERI DOMENICO DETTO DOMENICHINO

(Bologna 1581 - Napoli 1641)

INVENTARIO: 053

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEMA

Questa tela fu commissionata al pittore bolognese dal cardinale Pietro Aldobrandini, per il quale Domenichino stava lavorando al soffitto della chiesa di Santa Maria in Trastevere (1616-1617) e alla decorazione ad affresco nella villa di Frascati (1616-1618), dove l'opera sembra fosse destinata. Ma, per ordine del cardinale Scipione Borghese, il dipinto venne sottratto allo Zampieri, entrando a far parte - assieme alla *Sibilla* (inv. 55) - della ricca e superba collezione del potente prelado che, nell'aprile 1617 corrispose al bolognese - per entrambe le tele - la ridicola somma di 150 scudi.

A ricordarci questo episodio è il testo di Giovanni Battista Passeri, in cui si legge: "Onde il Cardinale Scipione Borghese, hauto aviso di questo bel quadro fatto da Domenico se n'invogliò, e gle lo fece chiedere da sua parte, et egli si scusò se non lo poteva servire, perchè l'haveva fatto per Cardinale Aldobrandini di suo ordine. Sdegnatosi Borghese di questo, mandò con violenza a levarglielo di casa, e non contento di questo, ordinò Domenico che fosse carcerato, e lo fece trattenere per alcuni giorni priogione" (1772, pp. 42-43). Come in effetti riportato dal biografo, dopo alcuni giorni trascorsi in carcere, Domenichino fu costretto a cedere la sua opera al cardinal nipote, ricevendo un compenso di soli 40 scudi, una somma incredibilmente bassa per un tale dipinto che, secondo la critica, rappresenterebbe il saldo e non il prezzo effettivo, corrisposto in parte al bolognese dal cardinale Aldobrandini, primo committente dell'opera.

Con grande maestria, Domenichino rielabora uno degli episodi narrato da Virgilio nel quinto capitolo dell'*Eneide* (vv. 485-518), in cui si legge di una competizione tra alcuni arcieri, amici di Enea, mossi dall'idea di uccidere una colomba, legata all'albero maestro della nave. Come ritratto nel quadro, furono scagliate tre frecce: la prima colpì un palo, la seconda il nastro, avvolto intorno alle zampe dell'uccello, la terza la colomba.

Emulando il quadro di Apelle (Kliemann 1996), il pittore immagina la gara tutta al femminile, raffigurando Diana al centro della scena e nello spazio circostante le sue ninfe, spiate nella loro intimità da due uomini, nascosti in un cespuglio all'estremità destra del quadro, il cui fare richiama alla mente il mito di Atteone, giovane cacciatore trasformato in un cervo e sbranato dai cani della terribile dea. A tale racconto sembrano infatti alludere alcuni particolari, come i due levrieri sulla

destra e le ninfe immerse nell'acqua, tra le quali ammiriamo una bellissima fanciulla che con sguardo sensuale e accattivante invita lo spettatore a far parte di quel mondo surreale.

A suggerire questa scena al pittore bolognese fu probabilmente Giovanni Battista Agucchi (Kliemann 1996), segretario e maggiordomo del cardinale Aldobrandini che, come afferma Passeri, commissionò questa *Caccia* per la sua ricca galleria che comprendeva i celebri *Baccanali* di Giovanni Bellini, Tiziano Vecellio e Dosso Dossi, opere famosissime portate da Ferrara a Roma. Secondo la critica, inoltre, la scelta del soggetto ben si confaceva sia con l'ambiente naturale della villa, immersa nella splendida cornice dei colli tuscolani, sia con le storie di Diana, affrescate in quegli anni da Domenichino, sempre a Frascati.

Come indica la ricevuta di pagamento di 150 scudi, la tela - confiscata nell'aprile 1617 - fu principciata tra il 1615-1616, immediatamente dopo il dipinto con l'*Angelo custode* (Napoli, Museo di Capodimonte) - datato 1615 - come prova in effetti la veste di Diana che trova un perfetto riscontro con gli abiti del dipinto napoletano. Inoltre, come hanno chiarito gli studi di Kristina Hermann Fiore (1996), sia per la figura della dea che per le sue ninfe, il pittore prese a modello numerose sculture antiche - tra cui l'*Afrodite Ludovisi* - influenzato nell'uso dei colori e nel gioco delle ombre dalle cd. *Nozze Aldobrandini*.

Tra le molte copie di questa tela, si segnala quella dell'Accademia de San Fernando di Madrid, dove si conservano anche alcuni fogli preparatori. Disegni autografi, eseguiti da Domenichino per questa raffinata *Caccia*, si ammirano presso la Biblioteca reale di Windsor Castle, resi noti da John Pope-Hennessy nel 1948; e a Williamstown (Massachusetts College Museum of Art). Un'incisione dell'opera, dedicata al cardinale Giacomo Rospigliosi, fu eseguita tra il 1667-1684 da Giovanni Francesco Venturini.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- G. Baglione, *Vite de' pittori scultori e architetti. Dal Ponteficato di Gregorio XIII del 1572 In fino a' tempi di Papa Urbano VIII nel 1642*, Roma 1642, p. 383;
- G.P. Bellori, *Le vite de' pittori, scultori et architetti moderni*, Roma 1672, ed. a cura di E. Borea, Torino 1976, pp. 353-356;
- J. von Sandrart, *Teutsche Akademie*, Nürnberg 1675-1679, p. 369;
- C.C. Malvasia, *Felsina Pittrice*, Bologna 1678, (ed. a cura di G.P. Zanotti, Bologna 1841-1844), p. 184;
- G.B. Passeri, *Vite de' pittori, scultori et architetti che ànno lavorato in Roma morti dal 1641 al 1673*, Roma 1772, ed. critica a cura di J. Hess, Leipzig und Wien 1934, pp. 42-43;
- F. Preciado, *Arcadia pictorica*, Madrid 1789, p. 192;
- L. Lanzi, *Storia Pittorica dell'Italia dal risorgimento delle Belle Arti fin presso la fine del XVIII secolo*, II, Bassano 1795-1796, p. 98;
- G.P. Landon, *Vies et Oeuvres des peintres les plus célèbres de toutes les écoles*, Paris 1803, p. 8;
- A. Bertolotti, *Artisti Bolognesi Ferraresi ed alcuni altri del già Stato Pontificio in Roma nei secoli XV, XVI, XVII. Studi e Ricerche tratte dagli Archivi Romani*, Bologna 1886, pp. 168, 172;
- P.N. Ferri, *Catalogo riassuntivo della raccolta di disegni antichi e moderni posseduti dalla R. Galleria degli Uffizi*, Roma 1890, p. 293;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese* in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 199;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 60;
- G. Morelli, *Della Pittura Italiana. Studi Storici Critici: Le Gallerie Borghese e Doria Pamphili in Roma*, Milano 1897, p. 229;
- G. Lafenestre, E. Richtenberger, *La peinture en Europe. Rome. Les Musées, les Collections particulières, les Palais*, Paris 1905, pp. 21-22;
- J.A. Rusconi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Bergamo 1906, pp. 92-93;

- L. Serra, *Il Domenichino*, Roma 1909, pp. 49, 59-60, 85, 108, 121;
- L. Venturi, *Note sulla Galleria Borghese*, in "L'Arte", XII, 1909, p. 50;
- G. Rouchès, *Le Paysage chez les Peintres de l'Ecole Bolognese*, in "Gazette des Beaux Arts", III, 1921, p. 128;
- *Mostra della pittura italiana del Seicento e del Settecento*, catalogo della mostra (Firenze, Palazzo Pitti, 1922), Roma 1922, p. 84;
- L. Dami, U. Ojetti, N. Tarchiani, *Catalogo della Mostra della Pittura Italiana del Seicento e Settecento in Palazzo Pitti*, Milano-Roma 1922, pp. 119-120;
- C. Ricci, *Villa Borghese in Roma. Visioni e figure*, Milano 1924, pp. 150-152;
- H. Voss, *Die Malerei des Barock in Rom*, Berlin 1925, p. 510;
- M. Nugent, *Alla Mostra dei Pittori Italiani del Seicento e del Settecento*, S. Casciano, Val di Pesa 1930, p. 146;
- R. Schneider, *La Peinture Italienne*, II, Paris et Bruxelles 1930, p. 31;
- L. Gillet, *La Peinture en Europe*, Paris 1934, p. 33;
- *Catalogue de l'Exposition de l'Art Italien de Cimabue à Tiepolo*, Paris 1935, p. 65;
- A. De Rinaldis, *Catalogo della Galleria Borghese*, Roma 1948, p. 61, p. 154;
- J. Pope-Hennessy, *Domenichino Drawings at Windsor Castle*, London 1948, pp. 17, 28, 91, 107;
- F. Costello, *The twelve Pictures "by Velasquez"*, in "Journal of the Warburg Institute", XIII, 1950, p. 237 e ss.;
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese in Roma*, Milano 1950, p. 45;
- C.A. Petrucci, *Catalogo generale delle Stampe tratte dai rami incisi posseduti dalla Calcografia Nazionale*, Roma 1953, pp. 86, 155;
- F. Zeri, *La Galleria Spada in Roma: catalogo dei dipinti*, Firenze 1954, p. 32 e ss., 113;
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, pp. 28-29, n. 31;
- M. Fagiolo, *Domenichino ovvero classicismo del primo Seicento*, Roma 1963, p. 99;
- P. Della Pergola, *L'Inventario Borghese del 1693 (I)*, in "Arte Antica e Moderna", XXVI, 1964, p. 223;
- R.E. Spear, *Studies in the early Domenichino*, Princetown University 1965, p. 5;
- F. Haskell, *Mecenati e pittori, studio sui rapporti tra arte e società italiana nell'età barocca*, Firenze 1966, p. 60;
- R. Longhi, *Saggi e ricerche 1925-28. Precisioni nelle gallerie italiane. La Galleria Borghese*, Firenze 1967, p. 335;
- R.E. Spear, *The early Drawings of Domenichino at Windsor Castle and some Drawings by the Carracci*, in "The Art Bulletin", XLIX, 1967, p. 54;
- R.E. Spear, *Recensioni al volume di E. Borea. Domenichino*, in "The Art Bulletin", XLIX, 1967, p. 362;
- W. Vitzthum, *Recensione al volume di Perez Sanchez. Catalogo de los dibujos*, in "Revue de l'art", IV, 1967-1969, p. 94;
- C.J. Dinston, *Quelques nouveaux dessins du Domeniquin*, in "Revue de l'art", VIII, 1970, p. 58;
- L. Ferrara, *La Galleria Borghese*, Novara 1970, pp. 124-127, tavv. 90-92;
- R.E. Spear, *Domenichino*, II, New Heaven-London 1982, pp. 60, 192, 193;
- E. Cropper, *'La più bella antichità che sappiate desiderare': History and style in Giovan Pietro Bellori's 'Lives'*, in *Kunst und Kunsttheorie 1400-1900*, Wiesbaden 1991, pp. 170-173;
- K. Hermann Fiore, scheda in *Invisibilia. Rivedere i capolavori, vedere i progetti*, catalogo della mostra (Roma, Palazzo delle Esposizioni, 1992), a cura di M.E. Tittoni, S. Guarino, Roma 1992, pp. 36-37;
- P. Barolsky, *Domenichino's Diana and the Art of Seeing*, in "Source", XIV, 1994, pp. 18-20;
- O. Bonfait, *Caccia di Diana*, in *Roma 1630. Il trionfo del pennello*, a cura di M. Hochmann, Milano 1994, pp. 174-181;
- M. Calvesi, *Tra vastità di orizzonti e puntuali prospettive: il collezionismo di Scipione Borghese dal Caravaggio al Reni al Bernini*, in *Galleria Borghese*, a cura di A. Coliva, Roma 1994, p. 290;
- A. Coliva, a cura di, *La Galleria Borghese*, Roma 1994, p. 194, n. 115;
- E. Negro, M. Pirondini, a cura di, *La Scuola dei Carracci. I seguaci di Annibale e Agostino*, Modena 1995, p. 280, n. 107;
- A. Sutherland Harris, *Domenichino's Caccia di Diana: art and politics in Seicento Rome*, in *Shop talk*, a cura di P.C. Schneider, S. Seymour, Cambridge 1995, pp. 92-96;
- R.E. Spear, scheda in *Domenichino*, catalogo della mostra (Roma, Museo Nazionale di Palazzo Venezia, 1996), a cura di C. Strinati, A. Tantillo Mignosi, R.E. Spear, Milano 1996, pp. 424-425;

- K. Hermann Fiore, *La Caccia di Diana: della genesi del dipinto, della questione dell'antico e del colore in rapporto alla teoria di padre Matteo Zaccolini*, in *Domenichino*, catalogo della mostra (Roma, Museo Nazionale di Palazzo Venezia, 1996), a cura di C. Strinati, A Tantillo Mignosi, R.E. Spear, Milano 1996, pp. 240-252;
- J. Kliemann, *Domenichinos Jagd der Diana in der Galleria Borghese*, in "Römisches Jahrbuch der Bibliotheca Hertziana", XXXI, 1996, pp. 273-311;
- J. Bell, *Domenichino e Zaccolini sulla disposizione dei colori*, in "Bollettino d'Arte", LXXXII, 1997, p. 64, n. 14;
- K. Herrmann Fiore, *I quattro dipinti nella stanza di Apollo e Dafne: criteri per l'allestimento*, in *Apollo e Dafne del Bernini nella Galleria Borghese*, a cura di K. Herrmann Fiore, Cinisello Balsamo (Milano) 1997, pp. 240-252;
- K. Herrmann Fiore, *Guida alla Galleria Borghese*, Roma 1997, pp. 8, 15, 32, 114, 115;
- J. Popp, *Domenichinos Auseinandersetzung mit Tizian am Beispiel der Caccia di Diana*, Bocum 1998;
- P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 377;
- A.M. Tantillo, scheda in *L'Idea del Bello. Viaggio per Roma nel Seicento con Giovan Pietro Bollori*, catalogo della mostra (Roma, Palazzo delle Esposizioni, 2000), a cura di E. Borea, C. Gasparri, Roma 2000, pp. 331-334;
- J.-M. Kliemann, *Il bersaglio dell'arte: La caccia di Diana di Domenichino*, Roma 2001;
- E. Cropper, *The Domenichino affair: novelty, imitation and theft in seventeenth-century*, Rome-New Heaven 2005;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 23;
- C.C. Malvasia, *Felsina pittrice*, XIII, *Lives of Domenichino and Francesco Gessi*, ed critica a cura di L. Pericolo, 2012.
- C. Strinati, *Il mestiere dell'artista. Dal Caravaggio al Baciccio*, Roma 2012, pp. XI-XII;
- S. Pierguidi, *'In materia totale di pitture si rivolsero al singolar Museo Borghesiano'. La quadreria Borghese tra il palazzo di Ripetta e la villa Pinciana*, in "Journal of the History of Collections", XXVI, 2014, pp. 166-168.

English version

THE HUNTING OF DIANA

ZAMPIERI DOMENICO CALLED DOMENICHINO

(Bologna 1581 - Naples 1641)

INVENTORY: 053

MEDIUM: oil on canvas

COMMENTARY

This work was commissioned to the Bolognese painter by Cardinal Pietro Aldobrandini, for whom Domenichino was adorning the ceiling of the church of Santa Maria in Trastevere (1616-1617) and carrying out the fresco decoration of the Frascati villa (1616-1618), which was the apparent destination of this painting. Yet Cardinal Scipione Borghese ordered Zampieri to part with the work, as he wished to add both this canvas and the artist's *Sibyl* (inv. no. 55) to his rich and distinguished collection. The cardinal in fact paid the painter the ludicrous sum of 150 *scudi* for both works.

The episode is recounted in the biography by Giovanni Battista Passeri: 'When Cardinal Scipione Borghese saw this nice painting, he wanted it and asked the painter for it. But the latter begged

his pardon, telling him he couldn't oblige him because he had made it upon a commission from Cardinal Aldobrandini. Borghese became angry and sent someone to forcibly take it from the painter's home. And yet he still wasn't content: he ordered Domenico's arrest and had him kept in jail for several days' (1772, pp. 42-43). The biographer goes on to say that after a few days in prison Domenichino was forced to sell the work to the cardinal-nephew, receiving the modest sum of 40 *scudi*, an incredibly low amount for such a painting. In fact critics have proposed that the sum was only a deposit and not the final remuneration, as the artist also received a partial payment from Cardinal Aldobrandini, who had originally commissioned the work.

With great skill, Domenichino depicts an episode narrated by Virgil in the fifth chapter of the *Aeneid* (verses 485-518), in which three archers, friends of Aeneas, compete in killing a dove which has been tied to the ship's main mast. As shown in the painting, three arrows are shot: the first hits a pole, the second the ribbon tied around the bird's feet, and the third the dove itself.

Inspired by the painting by Apelles (Kliemann 1996), Domenichino imagined a competition among females only and placed Diana at the centre of the scene, surrounded by her nymphs. Meanwhile, two men, hidden behind a bush at the extreme right of the work, spy on the participants: their presence indeed recalls the myth of Actaeon, the young hunter who was transformed into a deer and torn to pieces by the dogs of the terrible goddess. Other details of the painting seem to allude to that tale as well, such as the two greyhounds on the right and the nymphs in the water, including a beautiful girl with a sensual, captivating gaze that invites the observer to take part in this surreal world.

It was probably Giovanni Battista Agucchi (Kliemann 1996), Cardinal Aldobrandini's secretary and major-domo, who proposed this subject to the Bolognese painter. As Passeri wrote, Aldobrandini commissioned this canvas for his impressive art collection, which included the famous paintings of Bacchanal scenes by Giovanni Bellini, Titian and Dosso Dossi, much-admired works that had been brought to Rome from Ferrara. In addition, critics believe that the choice of this theme fit well with both the natural surroundings of the villa – immersed in the splendid landscape of the hills around *Tusculum* – and the stories of Diana which Domenichino had frescoed in Frascati during that period.

As the receipt for the payment of 50 *scudi* indicates, the canvas – which was confiscated in April 1617 – was begun between 1615 and 1616, immediately after *Guardian Angel* (Naples, Museo di Capodimonte), which is dated 1615. Evidence for the chronological proximity of these two works is provided by the perfect correspondence between Diana's garments and those of the painting in Naples. In addition, as the research of Kristina Hermann Fiore (1996) made clear, the painter used numerous ancient sculptures, including the Ludovisi *Aphrodite*, as models for both the goddess and her nymphs. Finally, the work betrays the influence of the so-called *Aldobrandini Wedding*, a classical Roman fresco, in its colouring and play of shadows.

Many copies of this work have been made, including that in the Academia de San Fernando in Madrid, which also holds several preparatory sketches. Drawings made by Domenichino as studies for *The Hunting of Diana* are preserved at the Royal Library at Windsor Castle – these were made known by John Pope-Hennessy in 1948 – and at the Williams College Museum of Art in Williamstown, Massachusetts.

An engraving of the work, dedicated to Cardinal Giacomo Rospigliosi, was made by Giovanni Francesco Venturini between 1667 and 1684.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- G. Baglione, *Vite de' pittori scultori e architetti. Dal Ponteficato di Gregorio XIII del 1572 In fino a' tempi di Papa Urbano VIII nel 1642*, Roma 1642, p. 383;
- G.P. Bellori, *Le vite de' pittori, scultori et architetti moderni*, Roma 1672, ed. a cura di E. Borea, Torino 1976, pp. 353-356;
- J. von Sandrart, *Teutsche Akademie*, Nürnberg 1675-1679, p. 369;
- C.C. Malvasia, *Felsina Pittrice*, Bologna 1678, (ed. a cura di G.P. Zanotti, Bologna 1841-1844), p. 184;
- G.B. Passeri, *Vite de' pittori, scultori et architetti che ànno lavorato in Roma morti dal 1641 al 1673*, Roma 1772, ed. critica a cura di J. Hess, Leipzig und Wien 1934, pp. 42-43;
- F. Preciado, *Arcadia pictorica*, Madrid 1789, p. 192;
- L. Lanzi, *Storia Pittorica dell'Italia dal risorgimento delle Belle Arti fin presso la fine del XVIII secolo*, II, Bassano 1795-1796, p. 98;
- G.P. Landon, *Vies et Oeuvres des peintres les plus célèbres de toutes les écoles*, Paris 1803, p. 8;
- A. Bertolotti, *Artisti Bolognesi Ferraresi ed alcuni altri del già Stato Pontificio in Roma nei secoli XV, XVI, XVII. Studi e Ricerche tratte dagli Archivi Romani*, Bologna 1886, pp. 168, 172;
- P.N. Ferri, *Catalogo riassuntivo della raccolta di disegni antichi e moderni posseduti dalla R. Galleria degli Uffizi*, Roma 1890, p. 293;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese* in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 199;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 60;
- G. Morelli, *Della Pittura Italiana. Studi Storici Critici: Le Gallerie Borghese e Doria Pamphili in Roma*, Milano 1897, p. 229;
- G. Lafenestre, E. Richtenberger, *La peinture en Europe. Rome. Les Musées, les Collections particulières, les Palais*, Paris 1905, pp. 21-22;
- J.A. Rusconi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Bergamo 1906, pp. 92-93;
- L. Serra, *Il Domenichino*, Roma 1909, pp. 49, 59-60, 85, 108, 121;
- L. Venturi, *Note sulla Galleria Borghese*, in "L'Arte", XII, 1909, p. 50;
- G. Rouchès, *Le Paysage chez les Peintres de l'Ecole Bolognese*, in "Gazette des Beaux Arts", III, 1921, p. 128;
- *Mostra della pittura italiana del Seicento e del Settecento*, catalogo della mostra (Firenze, Palazzo Pitti, 1922), Roma 1922, p. 84;
- L. Dami, U. Ojetti, N. Tarchiani, *Catalogo della Mostra della Pittura Italiana del Seicento e Settecento in Palazzo Pitti*, Milano-Roma 1922, pp. 119-120;
- C. Ricci, *Villa Borghese in Roma. Visioni e figure*, Milano 1924, pp. 150-152;
- H. Voss, *Die Malerei des Barock in Rom*, Berlin 1925, p. 510;
- M. Nugent, *Alla Mostra dei Pittori Italiani del Seicento e del Settecento*, S. Casciano, Val di Pesa 1930, p. 146;
- R. Schneider, *La Peinture Italienne*, II, Paris et Bruxelles 1930, p. 31;
- L. Gillet, *La Peinture en Europe*, Paris 1934, p. 33;
- *Catalogue de l'Exposition de l'Art Italien de Cimabue à Tiepolo*, Paris 1935, p. 65;
- A. De Rinaldis, *Catalogo della Galleria Borghese*, Roma 1948, p. 61, p. 154;
- J. Pope-Hennessy, *Domenichino Drawings at Windsor Castle*, London 1948, pp. 17, 28, 91, 107;
- F. Costello, *The twelve Pictures "by Velasquez"*, in "Journal of the Warburg Institute", XIII, 1950, p. 237 e ss.;
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese in Roma*, Milano 1950, p. 45;
- C.A. Petrucci, *Catalogo generale delle Stampe tratte dai rami incisi posseduti dalla Calcografia Nazionale*, Roma 1953, pp. 86, 155;
- F. Zeri, *La Galleria Spada in Roma: catalogo dei dipinti*, Firenze 1954, p. 32 e ss., 113;
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, pp. 28-29, n. 31;
- M. Fagiolo, *Domenichino ovvero classicismo del primo Seicento*, Roma 1963, p. 99;
- P. Della Pergola, *L'Inventario Borghese del 1693 (I)*, in "Arte Antica e Moderna", XXVI, 1964, p. 223;
- R.E. Spear, *Studies in the early Domenichino*, Princetown University 1965, p. 5;
- F. Haskell, *Mecenati e pittori, studio sui rapporti tra arte e società italiana nell'età barocca*, Firenze 1966, p. 60;
- R. Longhi, *Saggi e ricerche 1925-28. Precisioni nelle gallerie italiane. La Galleria Borghese*, Firenze 1967, p. 335;

- R.E. Spear, *The early Drawings of Domenichino at Windsor Castle and some Drawings by the Carracci*, in "The Art Bulletin", XLIX, 1967, p. 54;
- R.E. Spear, *Recensioni al volume di E. Borea. Domenichino*, in "The Art Bulletin", XLIX, 1967, p. 362;
- W. Vitzthum, *Recensione al volume di Perez Sanchez. Catalogo de los dibujos*, in "Revue de l'art", IV, 1967-1969, p. 94;
- C.J. Dinston, *Quelques nouveaux dessins du Domeniquin*, in "Revue de l'art", VIII, 1970, p. 58;
- L. Ferrara, *La Galleria Borghese*, Novara 1970, pp. 124-127, tavv. 90-92;
- R.E. Spear, *Domenichino*, II, New Heaven-London 1982, pp. 60, 192, 193;
- E. Cropper, *'La più bella antichità che sappiate desiderare': History and style in Giovan Pietro Bellori's 'Lives'*, in *Kunst und Kunsttheorie 1400-1900*, Wiesbaden 1991, pp. 170-173;
- K. Hermann Fiore, scheda in *Invisibilia. Rivedere i capolavori, vedere i progetti*, catalogo della mostra (Roma, Palazzo delle Esposizioni, 1992), a cura di M.E. Tittoni, S. Guarino, Roma 1992, pp. 36-37;
- P. Barolsky, *Domenichino's Diana and the Art of Seeing*, in "Source", XIV, 1994, pp. 18-20;
- O. Bonfait, *Caccia di Diana, in Roma 1630. Il trionfo del pennello*, a cura di M. Hochmann, Milano 1994, pp. 174-181;
- M. Calvesi, *Tra vastità di orizzonti e puntuali prospettive: il collezionismo di Scipione Borghese dal Caravaggio al Reni al Bernini*, in *Galleria Borghese*, a cura di A. Coliva, Roma 1994, p. 290;
- A. Coliva, a cura di, *La Galleria Borghese*, Roma 1994, p. 194, n. 115;
- E. Negro, M. Pirondini, a cura di, *La Scuola dei Carracci. I seguaci di Annibale e Agostino*, Modena 1995, p. 280, n. 107;
- A. Sutherland Harris, *Domenichino's Caccia di Diana: art and politics in Seicento Rome*, in *Shop talk*, a cura di P.C. Schneider, S. Seymour, Cambridge 1995, pp. 92-96;
- R.E. Spear, scheda in *Domenichino*, catalogo della mostra (Roma, Museo Nazionale di Palazzo Venezia, 1996), a cura di C. Strinati, A. Tantillo Mignosi, R.E. Spear, Milano 1996, pp. 424-425;
- K. Hermann Fiore, *La Caccia di Diana: della genesi del dipinto, della questione dell'antico e del colore in rapporto alla teoria di padre Matteo Zaccolini*, in *Domenichino*, catalogo della mostra (Roma, Museo Nazionale di Palazzo Venezia, 1996), a cura di C. Strinati, A. Tantillo Mignosi, R.E. Spear, Milano 1996, pp. 240-252;
- J. Kliemann, *Domenichinos Jagd der Diana in der Galleria Borghese*, in "Römisches Jahrbuch der Bibliotheca Hertziana", XXXI, 1996, pp. 273-311;
- J. Bell, *Domenichino e Zaccolini sulla disposizione dei colori*, in "Bollettino d'Arte", LXXXII, 1997, p. 64, n. 14;
- K. Herrmann Fiore, *I quattro dipinti nella stanza di Apollo e Dafne: criteri per l'allestimento*, in *Apollo e Dafne del Bernini nella Galleria Borghese*, a cura di K. Herrmann Fiore, Cinisello Balsamo (Milano) 1997, pp. 240-252;
- K. Herrmann Fiore, *Guida alla Galleria Borghese*, Roma 1997, pp. 8, 15, 32, 114, 115;
- J. Popp, *Domenichinos Auseinandersetzung mit Tizian am Beispiel der Caccia di Diana*, Bocu 1998;
- P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 377;
- A.M. Tantillo, scheda in *L'Ida del Bello. Viaggio per Roma nel Seicento con Giovan Pietro Bellori*, catalogo della mostra (Roma, Palazzo delle Esposizioni, 2000), a cura di E. Borea, C. Gasparri, Roma 2000, pp. 331-334;
- J.-M. Kliemann, *Il bersaglio dell'arte: La caccia di Diana di Domenichino*, Roma 2001;
- E. Cropper, *The Domenichino affair: novelty, imitation and theft in seventeenth-century*, Rome-New Heaven 2005;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 23;
- C.C. Malvasia, *Felsina pittrice*, XIII, *Lives of Domenichino and Francesco Gessi*, ed critica a cura di L. Pericolo, 2012.
- C. Strinati, *Il mestiere dell'artista. Dal Caravaggio al Baciccio*, Roma 2012, pp. XI-XII;
- S. Pierguidi, *'In materia totale di pitture si rivolsero al singular Museo Borghesiano'. La quadreria Borghese tra il palazzo di Ripetta e la villa Pinciana*, in "Journal of the History of Collections", XXVI, 2014, pp. 166-168.

